

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
679 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	

Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjanoyna	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	

Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalari faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	
Tog'li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash.....	388
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari.....	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда.....	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini yer, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari.....	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	

Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	
Деформация изгиба	482
Атабаев Камил, Хаджиева Салима Садиковна, Каюмов Умиджон Ахмаджонович	
Hududlarda sanoat sohasini iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos xususiyatlari	487
Turayev Farhod Samadovich	
Yashil iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati.....	497
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Paligorskit gillarini faollash va o'simlik moylarini tozalashda yuzaga keladigan fizik-kimyoviy jarayonlar.....	502
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Raxmonova Xolida Qaxorovna	
Pnevмотransport tizimidagi pnevмоquvur tirsak materialini yaxshilash orqali paxta sifatiga ta'sirini o'rganish	508
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda ijtimoiy sheriklikning ahamiyati.....	513
Ismailov Azizbek	
Dunyoda ishlab chiqarilayotgan avtomobil benzini tasnifi va turlari.....	517
Maxmudov Muxtor Jamolovich, To'xtayev Nozim Nazir o'g'li	
Tijorat banklarini ipoteka kreditini kredit liniyalari orqali moliyalashtirishning ekonometrik tahlili	525
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda to'lov qobiliyatini baholashning amaldagi holati tahlili.....	535
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
O'zbekistonda neft-gaz sanoatida barqaror rivojlanishni ta'minlashda investitsiyalarning ahamiyati	541
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Совершенствование методики оценочных услуг жилой недвижимости на основе использования инновационных подходов.....	550
Суюнов Бехзод Абдумаджитович	
Temir-beton elementlarda fibra tolalardan foydalanishning texnik-iqtisodiy samaradorligi.....	557
X.A, Akramov, J.O. Toxirov, J.D. Ergashev, X.S.Samadov	
Совершенствование практики управления государственным внутренним долгом.....	561
Шомуродов Равшан Турсункулович, Даминова Гулрух Фахриддиновна	

Klasterlarning iqtisodiy rivojlanishining nazariy jihatlari.....	566
Karimova Nilufar Sadridin qizi	
Оценка конкурентоспособности малого бизнеса: качественный и количественный подходы	571
Рафаэль Наильевич Ишимбаев	
Bunker-dozator qurilmasini takomillashtirilgan dozalash mexanizmining ratsional parametrlarini tajribalarni matematik rejalashtirish usuli bilan aniqlash.....	577
Nuriddin G'ofurov Tojimirzayevich	
Управление качеством пассажирских услуг железнодорожной отрасли	583
Давлетов Жахонгир Марксович	
Современное состояние и факторы, ограничивающие устойчивое развития аграрного сектора в регионе приаралье	590
Сеитова Лейли Пулатовна	
Yosh mutaxassislarni shakllantirishda ta'limda innovatsion metodlarning ahamiyati.....	601
Axmadjonov Sodiq Solievich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda eksport salohiyatini oshirish yo'llari	606
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
O'zbekiston sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari	612
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Mehmonxona biznesi va uni moliyalashtirishning tashkiliy jihatlari	619
Abduraxmonova Ziyoda Abdullayevna	
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo'llari.....	625
Tursunova I.X.	
O'zbekistonda byudjetni daromadlar qismining hozirgi holati tahlili.....	633
Qodirova Ozoda Raxmiddin qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish tendensiyalari va uning iqtisodiyotdagi o'rni	638
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna	
Kichik biznes faoliyatini moliyalashtirish va kreditlash orqali rag'batlantirish.....	643
Daniyarov Kuvatbay Dauirxanovich	
Kichik biznesning sifat jihatidan o'ziga xosligi.....	648
Israilov Rustam Ibragimovich	
Paxta sanoatidagi pnevмотransport tizimlarida paxtani havo oqimidan ajratish	655
A.Maxmudov, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Monopol korxonalar faoliyatida raqobat muhitini shakllantirish	661
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash	669
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	
Fuqarolik jamiyati institutlariga moliyaviy mablag' jalb etish yo'llari.....	673
Xusanov Otabek Nishonovich	

FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARIGA MOLIYAVIY MABLAG' JALB ETISH YO'LLARI

Xusanov Otabek Nishonovich

Oliy Majlisi huzuridagi NNT va fuqarolik jamiyati boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash Jamoat fondi direktori, (Phd) Mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Ushbu maqola fuqarolik jamiyati institutlariga moliyaviy mablag'larni jalb etish yo'llarini tahlil qiladi. Maqolada moliyaviy yordamlarni jalb etishning asosiy manbalari, jumladan, davlat grantlari, ijtimoiy investisiyalar, xususiy sektorning ijtimoiy mas'uliyati va jamoatchilikning ishtirokini rag'batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar ko'rib chiqilgan. Maqola fuqarolik jamiyati institutlarini moliyalashtirishning samaradorligini oshirish uchun yangi mexanizmlarni ishlab chiqish, qonunchilikni takomillashtirish va kraudfanding kabi zamonaviy moliyalashtirish usullarini joriy etish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: fuqarolik jamiyati instituti, nodavlat notijorat tashkiloti, nohukumat tashkilot, ijtimoiy loyiha, nodavlat sektor.

Abstract: The article analyzes the financial needs of civil society institutions. It addresses issues related to attracting financial resources, including government grants, social investments, private sector social responsibility, and encouraging public participation. The article emphasizes the necessity of developing new financing mechanisms, improving legislation, and adopting modern financing methods, such as crowdfunding, to enhance the efficiency of civil society institutions.

Keywords: civil society institute, non-profit organization, non-governmental organization, social project, non-profit sector.

Аннотация: В статье анализируются финансовые потребности гражданского общества. Рассматриваются вопросы, касающиеся привлечения финансовых ресурсов, таких как государственные гранты, социальные инвестиции, социальная ответственность частного сектора и стимулирование участия общественности. В статье подчеркивается необходимость разработки новых механизмов финансирования, совершенствования законодательства и внедрения современных методов финансирования, таких как краудфандинг, для повышения эффективности работы институтов гражданского общества.

Ключевые слова: институт гражданского общества, некоммерческая организация, неправительственная организация, социальный проект, некоммерческий сектор.

KIRISH

Fuqarolik jamiyati institutlari moliyaviy mablag'larni jalb etish qobiliyatini oshirish o'ta muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon mamlakatdagi demokratik va ijtimoiy taraqqiyotning rivojlanishiga, xalqning huquqlarini himoya qilishga hamda barqaror iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga yo'naltirilgan qadamlardan biridir.

Fuqarolik jamiyati institutlarining moliyaviy mablag'larni jalb etish qobiliyatini yuksaltirish bo'yicha klassik olimlar turli nuqtai nazarlarni bildirgan. Ular orasida davlat va fuqarolik jamiyatining o'zaro

munosabatlarini, jamiyatning iqtisodiy jarayonlariga fuqarolik institutlarining ta'sirini va jamiyatning ijtimoiy hamkorlikdagi rolini o'rgangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Adam Smit "Xalqlar boyligining mohiyati va sabablari xususidagi tadqiqotlar" asarida iqtisodiy erkinlik va fuqarolik jamiyatining taraqqiyoti o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka urg'u bergan. Uning fikricha, moliyaviy mablag'larning to'g'ri yo'nalishda jalb etilishi uchun davlatning huquqiy faoliyati va huquqiy tizimi aniq va to'g'ri ishlashi kerak. [1]

Maks Veber fuqarolik jamiyatining iqtisodiy rivoji va moliyaviy manbalarini jalb etishdagi ahamiyatini ko'rsatgan. Uning fikricha, fuqarolik jamiyatining faoliyatini tartibga solish, uning institutlarining rivojlanishini va o'zgarishlarini ta'minlashda ishlab chiqarish hamda qonunchilik yo'nalishlari hal qiluvchi rol o'ynaydi. [2]

Keyns jamiyatning iqtisodiy faoliyatini va davlatning iqtisodiy rolini ta'minlashga urg'u bergan. Uning fikricha, fuqarolik jamiyatining moliyaviy qobiliyatlarini oshirish uchun davlat ko'maklashishi va iqtisodiy strategiyalarni qo'llashi kerak. [3]

David Emil Dyurkgeym jamiyatning ijtimoiy strukturasi va uning iqtisodiy tizimlariga ta'sirini tadqiq qilgan. Uning nazariy asosida, fuqarolik jamiyati moliyaviy mablag'larni jalb etish jarayonida ijtimoiy hamkorlik va muammolarni hal etish muhimdir. [4]

Rus olimlari fuqarolik jamiyati institutlarining moliyaviy mablag' jalb etish qobiliyatini oshirish bo'yicha qator muhim fikrlarni bildirgan.

Evgeniy Lukyanov fuqarolik jamiyati institutlarining samarali faoliyat yuritishi uchun moliyaviy manbalarning turli xilligini ta'minlash zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, davlat va xususiy sektorning ijobiy hamkorligi, shu jumladan, grantlar va boshqa moliyaviy manbalar fuqarolik jamiyatining o'z samaradorligini oshirishga yordam beradi. [5]

Nikolay Pechyokin fuqarolik jamiyati tashkilotlarining moliyaviy mustaqilligini va ularning turli xatarlarga qarshi ishlash qobiliyatini ko'rsatadi. Uning ta'kidlashicha, moliyaviy manbalarning diversifikatsiyasi (ya'ni, davlatdan, chet el donorlaridan, xususiy sektordan va boshqalardan kelib chiquvchi manbalar) jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. [6]

Aleksandr Nekrasov fuqarolik jamiyati institutlari va davlat o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyatini qayd etadi. U davlat dasturlari va grantlarining fuqarolik jamiyatining strategik maqsadlariga muvofiq ravishda taqsimlanishi zarurligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, samarali moliyaviy nazorat va hisobot yuritish mexanizmlari fuqarolik jamiyatiga ishonchni oshirish va yangi moliyaviy manbalarni jalb etishga yordam beradi. [7]

Valeriy Rebkaloning fikricha, moliyaviy to'plash tizimining yanada aniqlashgan va shaffof bo'lishi fuqarolik jamiyatining ijtimoiy adolatni ta'minlashdagi faoliyatini oshiradi. Uning ta'kidlashicha, qonunchilikning takomillashtirilishi va qo'llab-quvvatlovchi institusional mexanizmlar moliyaviy manbalarni jalb qilishga katta yordam beradi. [8]

Mamlakatimiz olimlari fuqarolik jamiyati institutlarining moliyaviy mablag'larni jalb etish qobiliyatini oshirish bo'yicha bir necha muhim fikrlarni bildirgan. Bu mavzudagi ba'zi tadqiqotlar va fikrlar shulardan iborat.

A. R. Toshmatov fuqarolik jamiyati institutlarining moliyaviy mustaqilligini ta'minlashda davlat va xususiy sektorning hamkorligining muhimligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, davlatning moliyaviy yordami, shuningdek, xususiy sektor va chet el donorlaridan kelgan grantlar fuqarolik jamiyatining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Toshmatov moliyaviy manbalarni diversifikatsiya qilish, qonunchilik va amaliy tizimlarni takomillashtirishning ahamiyatini ham ta'kidlagan. [9]

Sh. Yu. Qudratov o'z tadqiqotlarida fuqarolik jamiyati tashkilotlarining moliyaviy manbalarga bo'lgan ehtiyojini va davlat yoki xususiy sektor tomonidan berilgan mablag'larning strategik maqsadlarga muvofiq ravishda taqsimlanishi kerakligini ko'rsatadi. U moliyaviy manbalarning aniq va shaffof taqsimlanishi fuqarolik jamiyatiga ishonchni oshirishga yordam beradi, deb hisoblaydi. [10]

M. U. Toshpulatova fuqarolik jamiyati institutlarini moliyaviy manbalar bilan ta'minlashdagi asosiy muammolarni tahlil qilib, moliyaviy manbalarning egallanishi va ularni maqsadli ravishda ishlatishning ahamiyatiga urg'u beradi. Uning fikricha, moliyaviy manbalarning to'g'ri taqsimlanishi va boshqaruvi

fuqarolik jamiyatining ijtimoiy adolatni ta'minlashdagi muhim faoliyatlarini oshirishga yordam beradi. [11]

F. A. Sodiqov o'z ishlarida fuqarolik jamiyati institutlarini moliyaviy mablag'lar bilan ta'minlash uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Uning ta'kidlashicha, grantlar va donorlardan kelgan mablag'larning to'g'ri taqsimlanishi jamiyatda ishonchni oshirishga va yangi moliyaviy manbalarni jalb etishga yordam beradi. [12]

B. F. Syleymanov fikricha, fuqarolik jamiyatining moliyaviy mablag'larni jalb qilish qobiliyatini oshirish uchun davlatning qo'llab-quvvatlashi va huquqiy ramka yaratish muhim. Bu, o'z navbatida, fuqarolik jamiyatining affilirovangan tashkilotlari bilan hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. [13]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada induksiya va deduksiya, monografik kuzatish, omilli tahlil, sintez va boshqa usullardan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Moliyaviy qobiliyatni yuksaltirishga yo'nalishlar iqtisodiy o'sishni ta'minlash, moliya sohasidagi barqarorlikni yaxshilash va ishlab chiqarishning samaradorligini oshirishga qaratilgan murakkab jarayonlardir. Quyida ularning asosiy yo'nalishlari batafsil ko'rib chiqiladi:

- Moliyaviy qobiliyatni yuksaltirishning boshlang'ich qadami – moliyaviy bilim va ko'nikmalarni oshirishdir. Buning uchun tadbirkorlar, ishchi muassasalar va aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, turli moliyaviy mahsulotlar va xizmatlar haqida tushuncha berish hamda ulardan foydalanishga ishonitirish kerak.

- Qarzarlar va investisiyalarning samarali boshqarilishi moliyaviy qobiliyatni oshirishning muhim yo'nalishlaridan biridir. Banklar va boshqa moliya muassasalari investisiyalarni to'g'ri yo'naltirish, ixtiyoriy fondlar va moliyaviy risklarni minimallashtirish kabi choralarni ko'rishlari zarur.

- Davlat va xususiy sektorning moliyaviy resurslarini to'g'ri taqsimlash juda muhim ahamiyatga ega. Strategik rejalar va moliyaviy rejalashtirishni samarali amalga oshirish moliyaviy qobiliyatni yuqori darajada saqlab turishga yordam beradi.

- Raqamli moliyalashtirish tizimlarini joriy etish moliyaviy qobiliyatni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bu, masalan, blokcheyn texnologiyalari, raqamli to'lovlar va kriptovalyuta texnologiyalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bunday yo'nalishlar iqtisodiy barqarorlikni ta'minlab, resurslarni samarali taqsimlashga yordam beradi.

1-rasm. Fuqarolik jamiyati institutlarini davlat byudjeti tomonidan qo'llab-quvvatlash mablag'lari.

МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТЛАРДАН АЖРАТИЛГАН МАБЛАҒ

2- rasm. Fuqarolik jamiyati institutlarini maxalliy byudjet tomonidan qo'llab-quvvatlash mablag'lari.

Fuqarolik jamiyati institutlari — davlatdan mustaqil, ijtimoiy manfaatlarni himoya qiluvchi tashkilotlar bo'lib, ularning faoliyati davlat siyosatiga, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga, shuningdek, jamiyatning barqarorligiga hissa qo'shadi. Bu institutlar o'z faoliyatlarini amalga oshirish uchun moliyaviy manbalarga ehtiyoj sezadi, lekin ularning moliyaviy mablag'larni jalb qilish qobiliyati ko'p hollarda cheklangan.

Fuqarolik jamiyati institutlarining moliyaviy manbalarga ehtiyojlari turli maqsadlar uchun: ijtimoiy va madaniy tadbirlarni o'tkazish, ko'ngillilik, tadqiqotlar va boshqa faoliyatlarni amalga oshirish uchun zarur bo'ladi. Ular bevosita davlat byudjetidan yoki xususiy sektordan mablag' olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin.

Нодавлат нотижорат ташкилотлар сони йиллар кесимида (та)

3-rasm. Mamlakatimizda nodavlat notijorat tashkilotlarni o'sish dinamikasi.

Fuqarolik jamiyati institutlari davlat byudjeti hisobidan ham mablag' olishlari mumkin. Bu mablag'lar ko'p hollarda ijtimoiy va madaniy tadbirlarni o'tkazish, jamoat xo'jaligiga oid loyihalarni

amalga oshirish hamda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan bo'ladi. Davlat tomonidan qarzlar, grantlar va subsidiyalar shaklida berilgan mablag'lar yoki davlat byudjetidan taqsimlangan mo'ljallangan yo'nalishlar bo'yicha mablag' olish mumkin.

Xususiy sektordan, xususan, korxonalar yoki xo'jalik sub'ektlaridan fuqarolik jamiyati institutlariga moliyaviy ko'mak olish imkoniyati mavjud. Bu ko'mak asosan gumanitar yoki jamoat xizmati, ko'ngillilik, tadqiqotlar yoki yordam faoliyatlarini amalga oshirishga qaratilgan loyihalar uchun bo'ladi. Xususiy sektorning fuqarolik jamiyati institutlariga ta'siri ko'pincha korporativ ijtimoiy mas'uliyat (CSR) doirasida amalga oshiriladi.

Xususiy sektordan mablag' olishning muhim manbalaridan biri — ular bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatishdir. Bu erda tashkilotlar ehtiyojlarini tushuntirish va ularning ijtimoiy faoliyatiga yordam berish muhimdir.

Fuqarolik jamiyati institutlari turli fondlar va xalqaro tashkilotlardan grantlar va qarzlar shaklida mablag' olish imkoniyatiga ham ega. Bu mablag'lar ko'pincha ma'rifiy, ekologik, ijtimoiy va madaniy faoliyatlarni qo'llab-quvvatlash uchun yo'naltiriladi.

Fuqarolik jamiyati institutlari o'z faoliyatlarini moliyalashtirish maqsadida ijtimoiy investisiyalarni jalb qilishlari mumkin. Masalan, jamoatchilik yordami bilan amalga oshiriladigan loyihalar shular jumlasidandir. Bunday loyihalar jamoat uchun beqiyos foyda keltiradi va ular jamoat hamda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi mumkin.

Ko'ngillilik va ijtimoiy yordamlar fuqarolik jamiyati institutlarining moliyaviy manbalarini shakllantirishning yana bir yo'lidir. Ko'ngillilarning moddiy yordami mavjud manbalarni yig'ish va ulardan samarali foydalanishda muhim ahamiyatga ega.

Fuqarolik jamiyati institutlari, shuningdek, tadqiqotlar, tahlillar va xabardorlikning turli shakllari orqali faoliyat yuritish uchun zarur moliyaviy manbalarga ega bo'lishlari mumkin. Buning uchun xususiy sektorning ko'magi, xususan, korporativ ijtimoiy mas'uliyat doirasidagi yordamlar yoki xalqaro tadqiqot tashkilotlari va grant manbalaridan foydalanish imkoniyatidan foydalanish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fuqarolik jamiyati institutlariga moliyaviy mablag'larni jalb etish jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Maqolada ko'rsatilgan moliyaviy yordamlar, grantlar, ijtimoiy investisiyalar va xususiy sektorning ishtirokini oshirishga qarata amalga oshirilayotgan choralar fuqarolik jamiyatining mustaqilligi va ijtimoiy mas'uliyatni yordamida rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratmoqda.

Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik, institusional mexanizmlarni yaxshilash va jamoatchilikning faol ishtirokini ta'minlash orqali bu yo'nalishda yanada yuqori natijalarga erishish mumkin.

Fuqarolik jamiyati institutlariga moliyaviy mablag'larni jalb etish muhim iqtisodiy va ijtimoiy vazifalarni hal qilishda katta rol o'ynaydi. Bu maqolada belgilangan yo'nalishlarga qo'shimcha ravishda quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- Moliyaviy manbalarni diversifikatsiyalash: Fuqarolik jamiyati institutlariga moliyaviy yordam berishning samaradorligini oshirish uchun grantlar va davlat mablag'laridan tashqari, xususiy sektor va jamoatchilikning ishonchini ta'minlaydigan turli manbalarni jalb etish kerak.

- Kraudfanding va ommaviy moliyalashtirish platformalarini rivojlantirish: Moliyaviy yordamlarni jalb qilishning yangi usullaridan foydalanish, shu jumladan, internet va kraudfanding platformalari orqali jamoatchilikning faol ishtirokini oshirish muhim.

- Jamoatchilikni xabardor qilish va shaffoflikni ta'minlash: Fuqarolik jamiyati institutlariga moliyaviy mablag'larni jalb etishda shaffoflik va hisobot berish mexanizmlarini takomillashtirish orqali jamoatchilikning ishonchini oshirish zarur.

- Qonunchilik va institusional hamkorlikni yaxshilash: Davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlariga moliyaviy yordam ko'rsatishda qonunchilik bazasini takomillashtirish, shu jumladan, soliq siyosati va grantlar tizimini yaxshilash muhim.

Ushbu takliflar fuqarolik jamiyati institutlariga moliyaviy mablag'larni jalb etishning samaradorligini oshirish va ularning ijtimoiy maqsadlarga erishishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Адам Смит. *The Wealth of Nations* (1776).
2. Макс Вебер. *Протестантизм ва капитализмнинг ривожу* (1905).
3. Жон Кейнс. *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (1936).
4. Давид Эмиль Дюркгейм. *The Division of Labour in Society* (1893).
5. Лукьянов, Е. (2016). «Государственные и частные инициативы в поддержке гражданского общества».
6. Печёкин, Н. (2017). «Гражданское общество и его финансовая устойчивость: проблемы и решения».
7. Некрасов, А. (2016). «Государственная поддержка гражданского общества: новые механизмы и возможности».
8. Ребкало, В. (2016). «Финансовая устойчивость гражданских инициатив: Роль законодательства и институциональных механизмов».
9. Тошматов, А. Р. (2019). «Молиявий мустақиллик ва жамиятнинг барқарор ривожланиши».
10. Қудратов, Ш. Ю. (2018). «Молиявий манбаларнинг шаффофлиги ва фуқаролик жамиятининг ривожланиши».
11. Тошпулатова, М. У. (2019). «Финансовая устойчивость гражданского общества и управление ресурсами».
12. Содиқов, Ф. А. (2019). «Роль грантов и финансовых ресурсов в развитии гражданского общества».
13. Сўлейманов, Б. Ф. (2017). «Гражданское общество и его финансовая поддержка: Роль государства».

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

